

ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISHDA TURLI ION ALMASHINISH SMOLALARIDAN KENG FOYDALANISH.

Jo'rayeva L.R.

BDTU,, dotsent

G'ofurov Sardor Anvarovich

talaba

Rabbonov Hasan Sa'dullo o'g'li

talaba

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15447894>

Sorbentlar, ionalmashinish smolalari, ionitlar asosan elektrolitlarning suvli eritmaları tarkibidan ionlarni olishga va o'rniga ekvivalent miqdorda boshqa ionlarni chiqarishga qodir materiallardir Ion almashinish jarayonida ishtirok etadigan va qo'llaniladigan moddalarga ionitlar deb aytiladi, ular tabiatiga ko'ra noorganik, organik va mineral turlarga bo'linadi. Ionitlar kelib chiqishiga qarab tabiiy va sun'iy turlarga ham bo'linadi. Ion almashinish jarayoni dastlab quyidagi holatlarda aniqlangan va qo'llanilgan:

1845 yil – o'g'it tarkibidagi ammoniy ioni tuproq zarralar tomonidan adsorbsiyalanishi, almashinishi aniqlangan;

1855 yil – alyumosilikatlar asosidagi ion almashinish materiallari tuproqdan olingan va sintez qilish imkoniyatlari aniqlangan;

1905 yil – qattiqligi baland bo'lgan suvlar seolitlar yordamida yumshatilgan va keng miqyosda foydalanishga chiqarilgan;

1930 yil – ion almashinish smolalari organik moddalar asosida sintez qilingan, sintetik ion almashinish materiallari ishlab chiqarish bo'yicha amaliy ishlar olib borilgan

Sintetik polimerlar asosidagi ion almashinish smolalarida faol ion almashinadigan guruh bo'ladi. Sintetik ion almashinish smolalari ekspluatatsion xossalarning yuqoriligi tufayli keng qo'llanilish sohasiga ega. Bugungi kundagi dolzarb ham ijtimoiy, ham ekologik muammolardan biri bo'lgan atrof-muhitni muhofaza qilishda turli ion almashinish smolalaridan keng foydalaniladi va amaliy jihatdan katta ahamiyat kasb etadi

Bugungi kunda ion almashinish smolalarining keng va samarali qo'llanilayotgan sohalari:

1. Turli suvlarni tuzsizlantirish, tozalash, yumshatish, deionizatsiyalashda qo'llaniladi. Sanoatning turli sohasida oqava suvlar tarkibi ishlab chiqarishga bog'liq ravishda turli ifloslantiruvchilar bilan to'yinadi. Ionitlar sanoat va maishiy oqava suvlar tarkibidagi turli ifloslantiruvchi moddalarni, shu jumladan organik tabiatli moddalarni, og'ir metallar ionlarini, turli anionlarni, sirt faol

moddalarni, farmasevtika sanoati chiqindilarini, tekstil sanoati chiqindilari – bo‘yoqlarni suv tarkibidan olishda keng qo‘llaniladi. Ionitlarning jozibadorligi shundaki, tozalash jarayonining osonligi, tannarxining arzonligi, qayta tiklanuvchanligi va barqarorligidadir. Organik tabiatga ega ion almashinish smolalari sanoatda keng qo‘llanilsada, yanada yaxshiroq yangi ion almashinish materiallari olish ustida ko‘plab ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda.

2. Metallurgiyada gidrometallurgiya usulida metall ishlab chiqarishda hosil bo‘ladigan eritmalardan turli rangli va qimmatbaho metallar ionlarini ajratib olishda ham ion almashinish smolalari qo‘llaniladi. Shu bilan birga sanoat suvlar tarkibidan metall ifloslantiruvchilarni olishda ishlatiladi. Bugungi kunda uran, mis, kobalt, nodir metallar, siyrak yer metallari, rux, nikel kabi metallarni gidrometallurgiya usulida ishlab chiqarishda ion almashinish smolalaridan keng foydalanilmoqda. Chiqindilarni qayta ishlashda hosil bo‘ladigan oqava suvlar tarkibida o‘ta past konsentratsiyada bo‘ladigan qimmatbaho metallar ionlarini ajratib olishda ham ionitlardan foydalaniladi. Shunga ko‘ra ionitlar asosidagi texnologiyalardan foydalanish sanoat uchun muhim hisoblanadi.

3. Ion almashinish smolalari oziq-ovqat sanoatida ham keng qo‘llaniladi. Turli ichimliklar, meva sharbatlari ishlab chiqarishda, sutni qayta ishlash va sut mahsulotlari ishlab chiqarishda, organik kislotalar, amino kislotalar, limon kisloata kabi oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishda qo‘llaniladi.

4. Ionitlardan sanoatning boshqa sohalarida ham foydalaniladi, masalan ular katalizatorlar sifatida ham ishlatiladi. Ion almashinish smolalaridan eterifikatsiya, kondensatsiya, degidrogenlash, gidrogenlash, alkillash kabi jarayonlarni olib borishda katalizator sifatida foydalaniladi. Ionitlarni katalizatorlar sifatida qo‘llashning turli afzalliklari bilan birga kamchiliklari ham mavjudligi haqidagi ma‘lumotlar ayrim izlanuvchilarning ilmiy ishlari natijalarini chop etgan maqolalarida keltirilgan.

Ionitlar yordamida biomassani qayta ishlab yoqilg‘i mahsulotlari olish bo‘yicha ham ilmiy izlanishlar olib borilgan bo‘lib qo‘llanilishi bo‘yicha natijalar ayrim maqolalarda keltirilgan . Yana bir maqolada bioyoqilg‘i sintezi uchun ion almashinish smolalarini modifikatsiyalab katalizator olish bo‘yicha ilmiy izlanish natijalari chop etilgan. Ayrim manbaalarda murakkab efirlar ishlab chiqarishda katalizator sifatida ionitlar qo‘llanilganligi haqidagi ma‘lumotlar ham chop etilgan.

5. Ionitlarning farmasevtika sohasida qo‘llanilishi bo‘yicha ham turli mulohazalar turli adabiyotlarda keltirilgan bo‘lib, sanoatda keng qo‘llaniladi. Ionitlar dori mahsulotlarining passiv tarkibiy qismi sifatida dori vositasining

barqarorligini ta'minlovchi, oson parchalanuvchi sifatida qo'llanilishi fanga ma'lum. Ayrim adabiyotlarda noxush ta'mga ega dori vositalarining ta'mini niqoblovchi reagent sifatida ionitlardan foydalaniladi. Yana bir manbaada antibiotiklar ishlab chiqarishda tozalovchi sifatida, ta'mni niqoblovchi sifatida ishlatish sharoitlar o'rganilgan.

Shu bilan birga ionitlar uzluksiz ishlaydigan texnologik jarayonlarni amalga oshirishda, texnologiyani avtomatlashtirishda qo'llanilib kelinadi. Bugungi kunda energiyaga bo'lgan talabning ortib borishi atom energiyasiga ehtiyoj talab qiladi, bu esa o'z navbatida ion almashinish smolalariga bo'lgan talabning ortishiga olib kelmoqda. Yadro yoqilg'isini qayta ishlash, reaktor suvlarini tozalash, radioaktiv chiqindilarni ajratishda selektiv xususiyatga ega ionitlarga talab ortib bormoqda.

Odatda ionitlar turli shakl va ko'rinishda ishlab chiqariladi. O'lchamlari 0,2 – 2,5 mmgacha bo'ladigan aniq shaklga ega emas donachalar, sharsimon donachalar yoki membrana ko'rinishida ishlab chiqariladi va qo'llaniladi. Ionitlar juda mayda zarrachalar, hatto chang ko'rinishida ham ishlab chiqarilib maxsus qo'llanilish sohaslariga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Каримова З. М. и др. УГЛЕВОДОРОДЛАРНИНГ ПИРОЛИЗ ЖАРАЁНЛАРИ /ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 19. – №. 6. – С. 6-10.
- 2 Orifjon K., Zilola K. INVESTIGATION OF THE PROCESS OF OBTAINING ADDITIVE FOR GYPSUMBOARD BASED ON POLYMETHYLENENAPHTHALINE CARBOXYLIC ACIDS //Universum: технические науки. – 2023. – №. 4-7 (109). – С. 55-59.
- 3.Мухамадиева К. Б., Каримова З. М. Математический аппарат процессов криообработки растительных материалов //Universum: технические науки. – 2020. – №. 6-2 (75). – С. 73-75.
4. Sharipov J. et al. Increasing the resistance of the cutting tool during heat treatment and coating //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2022. – Т. 2432. – №. 1. – С. 050042.
- 5.Makhmudovna K. Z. Investigation of the Influence of the Nature of the Solvent on the Properties of Solutions of Grafted Triacetate Copolymers //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2022. – Т. 6. – С. 86-89.
- 6.Makhmudovna K. Z., Anvarovich O. A. Mathematical apparatus for the cryoprocessing of plant materials epra International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)-Peer Reviewed. – 2021. – Т. 7. – №. 4.

- 7 Каримова З. М. СТРОЕНИЕ КОМПЛЕКСОВ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ С АЦИЛ-ТИО-АЦИЛГИДРАЗОНАМИ И ТИОСЕМИКАРБАЗОНАМИ ДИАЦЕТИЛА //Интернаука. – 2017. – №. 7-2. – С. 5-8.
- 8.Каримова З. М. СТРОЕНИЕ КОМПЛЕКСОВ НИКЕЛЯ (II) И МЕДИ (II) С ТИОБЕНЗОИЛ-ГИДРАЗОНАМИ β -ДИКЕТОНОВ //Интернаука. – 2018. – №. 14-2. – С. 37-39.9
9. Zilola K. STUDY OF BY-PRODUCTS COMPOSITION AND SYNTHESIS OF CARBON ACIDS //Universum: технические науки. – 2024. – Т. 10. – №. 12 (129). – С. 13-16.
10. Makhmudovna K. Z. EFFECTS OF LOCAL ADSORBENTS FOR THE PURIFICATION OF COTTON OIL AND ITS PROCESSING PRODUCTS //Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. – 2024. – Т. 11. – №. 02. – С. 321-324.
11. Juraeva L. R., Qurbonova S. S. Separation Of Mononuclear Arenes in The Deg+ DmsO System //Czech Journal of Multidisciplinary Innovations. – 2022. – Т. 11. – С. 53-57.
12. Джураева Л. Р., Кодиров О. Ш. ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПИРОЛИЗНОГО МАСЛА ВТОРИЧНОГО ПРОДУКТА ПРОИЗВОДСТВА СП ООО" UZ-KOR GAS CHEMICAL" //Universum: технические науки. – 2022. – №. 4-8 (97). – С. 44-48.
13. Джураева Л. Р. Химическая безопасность пищевых продуктов //Universum: технические науки. – 2021. – №. 12-4 (93). – С. 13-15.
14. Жўраева Л. Р. Роль сети интернета в преподавании химии //Universum: психология и образование. – 2021. – №. 6 (84). – С. 4-6.

